

JASALMA INTELLEKTEN MUZIKA MÁDENIYATI PÁNINDE DURIS PAYDALANIW JOLLARI

Abdullayev Rustam Ubaydullayevich

ÓMKÓMI NF, “Folklor hám etnografiya” kafedrası oqıtıwshısı

Shnıbekov Alliyar Bekbergenovich

ÓMKÓMI NF, “Folklor hám etnografiya” kafedrası oqıtıwshısı

e-mail: abdullaev07r@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439697>

Annotaciya: Bul ilimiy maqalada ulıwma bilim beriw mekteplerinde "Muzika mádeniyati" pánin oqıtıwda jasalma intellekt (JI) texnologiyaların qollanıwdıń áhmiyeti, onıń unamlı hám unamsız tárepleri, sonday-aq oqıwshılardıń muzikalıq qábiletlerin rawajlandırıwda jasalma intellekten duris hám nátiyjeli paydalanıw jolları ilimiy-teoriyalıq túrde úyrenilgen.

Gilt sózler: jasalma intellekt, muzika mádeniyati, muzikalıq tálim, pedagogika, innovaciyalıq texnologiyalar, kompoziciya, interaktiv oqıtıw.

Аннотация: В данной научной статье научно-теоретически изучена важность применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании предмета "Музыкальная культура" в общеобразовательных школах, их положительные и отрицательные стороны, а также пути правильного и эффективного использования искусственного интеллекта в развитии музыкальных способностей учащихся.

Ключевые слова: искусственный интеллект, музыкальная культура, музыкальное образование, педагогика, инновационные технологии, композиция, интерактивное обучение.

Abstract: This scientific article scientifically and theoretically examines the importance of using artificial intelligence (AI) technologies in teaching "Music Culture" in general education schools, its positive and negative aspects, as well as ways to correctly and effectively use artificial intelligence in developing students' musical abilities.

Keywords: artificial intelligence, musical culture, music education, pedagogy, innovative technologies, composition, interactive learning.

Kirisiw. Zamanagóy sanlı texnologiyalar ásirinde jasalma intellekt (JI) jámiyetlik turmıstıń barlıq tarawlarına, sonıń ishinde, bilimlendiriw tarawına da jedel kirip kelmekte. Ulıwma bilim beriw mekteplerinde oqıtılatuǵın "Muzika mádeniyati" páni oqıwshılardıń ruwxıy-estetikalıq dúnyasın bayıtıwǵa, olarda kórkem-ónerge bolǵan qızıǵıwshılıqtı oyatıwǵa qaratılǵan. Búgingi kúnde bul pándi oqıtıw metodikasın jańalaw, oqıwshılardıń itibarın tartıw ushın jasalma intellekt múmkinshiliklerinen paydalanıw áhmiyetli máselelerdiń biri esaplanadı. Biraq, muzika – bul eń dáslep insan sezimi, ruwxıy keshirmesi bolǵanlıqtan, jasalma intellekten pándi oqıtıwda tek ǵana járdemshi qural retinde, duris hám óz ornında paydalanıw talap etiledi.

Tiykargı bólim. Mámleketimizde Úshinshi renessans dáwiri dep tán alınıp atırǵan búgingi kúnimiz ǵárezsiz Ózbekstan tariyxında jańa dáwirdi baslap berdi. Qısqa dáwir ishinde mámleketimizde mámleket hám jámiyet qurılısınıń pútkilley jańa siyasiy tiykarları jaratılıwı menen birgelikte sociallıq-ekonomikalıq hám ruwxıy tarawlar rawajlanıwınıń baslı baǵdarları belgilep berildi. Áne usınday oyanıw dáwirinde Ózbekstan Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ǵárezsizlik penen baylanıslı barlıq sociallıq-siyasiy hám ekonomikalıq máseleler qatarında insan, ásirese jas áwlad mánawiyatı, erkin, azat shaxs aǵartıwshılıǵına, mádeniyat hám kórkem ónerdiń rawajlanıwına ayırıqsha itibar berdi. Bunday juwapkershilikli maqsetti ámelge asırıwda pedagogikalıqlıq joqarı oqıw orınlarında oqıtılatuǵın ilimlerdiń ózi jeterli emes. Al

barlıq bilim beriw oqıw orınlardada kenirek itibar qaratıwımız kerek. Oqıwshılardıń hár tárepleme jetik, zıyalı, mádeniyatlı tárbiyashılar bolıp jetisiwleri olardı insaniyat jaratqan materiallıq hám ruwxıy qádiriyatlardan, kórkem óner shıǵarmalarınan ilajı barınsha keń paydalanıwın talap etedi. Ótmishte jasap dóretiwshilik etken ullı ata-babalarımız Abu Nasr Farabiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sina, Muhammed Muwsa Xorezmiy, Yusuf Has Hajib, Imam Ismayıl Buháriy, Imam at-Termiziy, Mırza Ulúǵbek hám Alisher Nawayılardıń ilimiy-ruwxıy miyraslarınan jaslardı keń xabardar etip barıw, sonday-aq jaqın ótmishte jasap dóretiwshilik etken Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Sholpan, Mahmudxoja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Sadriddin Ayniy sıyaqlılardıń tálim-tárbiyaǵa tiyisli shıǵarmaların, olarda ilgeri súrilgen ideyalar, pedagogikalıq pikir hám qaraslardı búgingi tálim-tárbiyaǵa baylanıstırıw nátiyjesinde jaqsı nátiyjege erisiw múmkin. Ásirese, jasalma intellekt baǵdarlamaları (máselen, muzika jaratıwshı neyrotarmaqlar, dawıstı analiz qılıwshı qosımshalar hám t.b.) oqıtıwshıǵa da, oqıwshıǵa da keń múmkinshilikler jaratadı. Muzika mádeniyati páninde jasalma intellektten tómenдеgi baǵdarlarda durıs paydalanıw maqsetke muwapıq:

Muzika teoriiyası hám tariyxın interaktiv úyreniw Oqıwshılardıǵa kompozitorlardıń ómiri, olardıń dóretiwshiligi haqqında maǵlıwmat beriwde JI tiykarındaǵı virtual járdemshilerden paydalanıw múmkin. Misalı, oqıwshılar jasalma intellekt arqalı Motsart yamasa Qaraqalpaqstan kórkem-óner ǵayratkerleri (misalı, Nájimáddin Muxammeddinov h.t.b.) menen "virtual sáwbet" qura aladı. Bul teoriyalıq materialdıń qızıqlı ózlestiriliwine járdem beredi.

Kompoziciya hám muzika jaratıw kónlikpelerin qáliplestiriw Kóp ǵana mekteplerde balalar ushın muzika ásbapları jetispewshiligi yamasa notanı tolıq bilmew mashqalası ushırasadı. JI baǵdarlamaları (misalı, Suno, Chrome Music Lab, Amper Music) arqalı oqıwshılar ápiwayı muzikalıq ırǵaqlar (ritm) hám melodiylar jaratıp kóriwi múmkin. Oqıtıwshı bul processte JI-di balalardıń ishki jalqawlıǵın qollap-quwatlawǵa emes, al olardıń dóretiwshilik qábiletin oyatıwǵa jóneltiriwi kerek. Oqıwshı qanday da bir muzikalıq ideya beredi, JI bolsa onı dawıslap esittiredi.

Vokal hám esitiw qábiletin analiz qılıw Zamanagóy neyrotarmaqlar oqıwshınıń dawıs tonallıǵın hám ritmdi qanshalıq tuwrı atqarıp atırǵanın analiz ete aladı. Qosıq aytıw shınıǵıwlarında JI arqalı oqıwshınıń dawıs apparatındaǵı qáteliklerdi kózben kóriw (grafik túrinde) hám olardı ońlaw jolları oqıtıwshı ushın úlken pedagogikalıq qural bolıp tabıladı.

Jeke oqıtıw traektoriyası Hár bir oqıwshınıń muzikalıq qábileti (esitiw, ırǵaqtı seziw) hár túrli. Jasalma intellekt oqıwshınıń ózlestiriw dárejesin analizlep, oǵan sáykes keletuǵın qıyınlıqtaǵı muzikalıq shınıǵıwları, atqarıw ushın qosıqlardı usınıs ete aladı.

Nátijeler hám olardı dodalaw. Muzika mádeniyati sabaqlarında jasalma intellektten paydalanıw bir qatar unamalı nátiyelerdi beredi:

- Oqıwshılardıń pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵı artadı;
- Quramalı muzika teoriiyasın ápiwayı hám oyın túrinde túsindiriw múmkinshiligi jaratıladı;
- Texnologiyalıq sawatxanlıq penen muzikalıq sawatxanlıq birgelikte rawajlanadı.

Biraq, jasalma intellektten durıs paydalanıw ayırım mashqalalardı da keltirip shıǵarıwı múmkin. Misalı, oqıwshı muzika jaratıwda pútkilley neyrotarmaqqa ǵárezli bolıp qalıwı, insaniy sezimler, жанли (janlı) atqarıwdıń ornın jasalmalıq iyelep alıw qáwpi bar. Sonlıqtan, oqıtıwshı "Jasalma intellekt - bul dóretiwshı emes, al dóretiwshige járdemshı qural" degen principi oqıwshılar sanasına sińdiriwi shárt. Muzikadaǵı adam ruwxıyatı hám milliy kolorit (xalıq qosıqları, dástúrler) jasalma intellekt tárepinen tolıq berile almaydı, bul tárepti janlı atqarıw hám túsindiriw arqalı saqlap qalıw kerek.

Juwmaqlaw. Juwmaqlap aytqanda, jasalma intellekt muzika mádeniyati páninde sabaq sapasın asırıw, oqıwshılardıń dóretiwshilik hám atqarıwshılıq qábiletlerin jańa basqıshqa alıp shıǵıw ushın kúshli qural bolıp tabıladı. Durıs paydalanıw jolları - bul JI-di oqıtıwshınıń ornın basıwshı emes, al onıń baǵdarlawshı hám keńeytiwshı járdemshisi retinde kóriw. Mekteplerde

muzika mádeniyati sabaqlarında dástúriy pedagogikalıq usıllar menen jasalma intellekt múmkinshiliklerin uyınlastırıp (sintezlep) alıp barıw zamanagóy kámil insandı tárbiyalaydı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Joldasov M. Muzika oqıtıw metodikası hám zamanagóy texnologiyalar. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2022.
2. Xojamuratov Q. Sanlı tálim hám onıń keleshegi // Bilimlendiriw xabarshısı. – 2023. – № 4(12). – B. 45–50.
3. Brown A.R. Computers in Music Education: Amplifying Musicality. – Routledge, 2021.
4. “Muzika mádeniyati” páni ushın ulıwma bilimlendiriw mámleketlik standarti hám oqıw dástúri.
5. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 225 b.
6. Badiiy asarlar vositasida estetik tarbiya berish. – T.: O'qıtuvchi, 1978. – 49 b.
7. Gudkova E.A., Vaseleva A.V. Ashula darsligi metodikasi. – T.: O'rta va Oliy maktab, 1963. – 146 b.